

**РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОННИНГ НОРМАДА ВА
ПАТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРДАГИ ЭНДОМЕТРИЙ ЭПИТЕЛИАЛ
ХУЖАЙРАЛАРНИ МОРФОЛОГИК БАХОЛАШ.**

Абдураимов Т.М., Р.Ю.Рузибаев., Р.Х.Каримов., А.А.Ражапов.

РИО ва РИАТМ Хоразм филиали.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали.

Маъмун университети.

Мавзунинг долзарблиги: Эндометриоз – ҳолдан тойдирувчи, эстроген қарам бўлган сурункали гинекологик касаллик ҳисобланиб, бачадон бўшлиғидан ташқарида эндометриоид тўқима ва дисфункционал эндометриоид безлар ва строма бўлиши билан характерланади. Эндометриоз частотасини баҳолаш қийин, чунки ушбу патологияси бор айрим беморларда касаллик белгиларсиз кечади; шундай қилиб, 11% гача ҳолатлар ташхисланмасдан қолади (Saunders P.T.K., Horne A.W.2021).

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида 2024 йил давомида РШТЎИАМ Хоразм филиалига репродуктив ёшдаги аёллардан бачадондан аномал қон кетиш билан мурожаат қилган беморлардан олинган макропрепаратларни Хоразм вилояти патологик анатомия Бюросида гистологик текширувдан ўтказилди ва бачадон эндометрий эпителиал хужайралари морфологик жихатдан бахоланди.

Олинган натижалар: изланишлар давомида 2024 йил давомида РШТЎИАМ Хоразм филиалига бачадондан аномал қон кетиб келган 50 нафар беморнинг касаллик тарихи, анамнези, клиник-лаборатор ва инструментал текшиувлар ўрганилиб, Хоразм вилояти патологик анатомия Бюросида бачадон эндометрий эпителиал хужайралар микраскопик, цитологик хижатдан ўрагинилиб бахоланди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бачадондан аномал қон кетишда эндометрий тўқимасининг морфофункционал фаол сохаларида қон кетиш фонида томирларнинг кенгайиши эндометрий без эпителийларидаги морфометрик ўзгаришларнинг ривожланиши уларнинг хажмини ошишига олиб келиши, эндометриял эпителия хужайраларининг гистотиплари биринчи марта нормал ва патологик шароитида шаклланган ташхисига комплекс ёндашув асосланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023). ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 114-117).
2. Karimov, R. X., Tursunov, X. Z., & Ruzmetova, D. T. (2021). Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 173-179.
3. Khasanovich, K. R., & Tulibaevna, R. D. (2021). Ziyaeovich TH DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH. *World Bulletin of Public Health*, 5, 82-85.
4. Рузибаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., & Каримов, Р. Х. (2024).

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, 2(5), 61-69.

5. Рузйбаев, Р. Ю., Шейхова, Х. К., Каримов, Р. Х., & Ражапов, А. А. (2024, December). АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION* (Vol. 1, No. 11, pp. 110-112).